

ANYLOGIC DASTURIY TA'MINOTNING IMKONIYATLARI VA AFZALLIKLARI

Abilova Gulbaxar Jalgasbaevna

“Kompyuter Tizimlari” Kafedra Mudiri Dsc, Dotsent “Kompyuter Injininging (Kompyuter Tizimlarini Loyihalash)” Mutaxassisligi 2 Kurs Magistranti

Shanazarov Kiyasilyasovich

“Ta’limda Axborot Texnologiyalari” Kafedrasini Assistant O’qituvchisi

Shanazarova Shaxzada Ilyasovna

Muhammad Al-Xorazmiy Nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti Nukus Filiali

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8050616>

AnyLogic modellashtirishda etakchi imitatsion vositasidir. Bu turli sohalardagi tahlilchilar, muhandislar va rahbarlarga biznes tizimlari va jarayonlari haqida batafsil ma'lumot olish va ularni optimallashtirishga yordam beradi.

AnyLogic-bu faoliyatning turli sohalarida boshqaruv qarorlarini qabul qilishga yordam beradigan vosita. Ulardan foydalanib, siz modelni ishlab chiqish, boshqaruv strategiyasini optimallashtirish va "agar nima bo'lsa"tahlilini o'tkazish uchun haqiqiy ma'lumotlardan foydalanishingiz mumkin. Buning yordamida biznesning samaradorligi va harakatchanligini oshirish mumkin.

U logistika va ta'minotda, sog'liqni saqlash va mudofaa sektorigacha bo'lgan ko'plab faoliyat sohalarida modellashtirish uchun ishlatiladi.

1-Rasm-AnyLogicning afzalliklari

Ulardan ba'zilarini ko'rib chiqing. Yuqorida biz ko'p foydalanish haqida gaplashdik, bu uchta yondashuvni amalga oshiradigan birinchi va yagona vositadir.

Ushbu dastur yordamida siz oddiy oqim sxemalarini 2D yoki 3D modellarga aylantirishingiz mumkin. Bunday holda siz o'rnatilgan grafik ob'ektlarning katta to'plamidan foydalanishingiz yoki o'zingizning rasmlaringizni import qilishingiz mumkin. Bundan tashqari, boshqaruv paneli, navigatsiya va boshqaruv elementlarini qo'shishingiz mumkin.

AnyLogic-da sanoat kutubxonalari to'plami mavjud (1.4-rasm). Bu yil fabrikalarda va tarqatish markazlarida jarayonlarni modellashtirish uchun ishlab chiqarish va transport tizimlarining yangi kutubxonasini qo'shish rejalashtirilgan. Albatta, bu modellashtirilgan tizimni batafsil rejalashtirish va loyihalashtirishga imkon beradigan juda qulay vositadir.

2-rasm-mavjud sanoat kutubxonalari

Ushbu dastur ishlab chiquvchilarga GIS xaritasini modellashtirish uchun foydalanish imkonini beradi. Ular joylashuv, mintaqa yoki marshrutni hisobga olish kerak bo'lgan hollarda qo'llanilishi mumkin.

Google xaritalar uslubidagi ichki qidiruv GIS ma'lumotlaridan foydalangan holda shaharlar, ko'chalar, shifoxonalar, do'konlar va hatto avtobus bekatlarini topishni osonlashtiradi.

Model elementlari xaritada joylashtirilishi va mavjud fazoviy ma'lumotlarga asoslanib mavjud marshrutlar bo'ylab harakatlanishi mumkin.

Bepul GIS kartalari bilan ishlash yoki kerakli provayderning plitka kartalari yoki shapefiles qo'shish imkoniyati mavjud. Xaritalar bilan ishlash onlayn va oflayn rejimda ham qo'llab-quvvatlanadi.

AnyLogic-bu bulutli texnologiyalarning barcha turlarini taklif qiladigan yagona modellashtirish vositasi, ya'ni:

Modelni har qanday qurilmada, hatto telefon yoki planshetda ham ishga tushirish imkoniyati;

Veb-interfeys yordamida onlayn tahlil qilish imkoniyati;

Murakkab model tajribalari uchun yuqori bulutli hisoblash ko'rsatkichlaridan foydalanish; Xavfsiz veb-xotiradan foydalangan holda modelga shaxsiy kirishni tashkil qilish; Anylogic tufayli model ustida hamkorlik qilish imkoniyati Cloud.

Dasturiy ta'minot modelni turli nuqtai nazardan ko'rib chiqishingiz mumkin bo'lgan ta'sirchan tayyor tajribalar to'plamiga ega.

AnyLogic har qanday ma'lumotlar bazalari bilan bevosita ishlashga imkon beradi, MS Access, MS SQL, MySQL, Oracle, Excel va matnli fayllarni o'z ichiga oladi. Shuningdek, modelni sozlash va kirish ma'lumotlarini o'rnatish,

modellashtirish natijalarini va modellarni bajarish jurnallarini saqlash uchun o'rnatilgan ma'lumotlar bazasi mavjud.

Tayyor modellar mumkin: mustaqil Java dasturlari sifatida eksport qiling; mavjud ma'lumotlar oqimiga joylashtiring; crm yoki BI tizimlari bilan integratsiya;

ERP yoki MRP kabi operatsion boshqaruv vositalari bilan integratsiya.

AnyLogic kengaytiriladigan va sozlanishi platforma tufayli cheksiz modellashtirish imkoniyatlarini taqdim etadi. Bu imkoniyat beradi: Java darajasida modellarni kengaytirish; muayyan ehtiyojlar uchun nostandart tajribalar yarating;

mahalliy algoritmlar va optimallashtirish mexanizmlaridan foydalaning; bajarilgan operatsiyalarning nostandart ketma-ketligini o'rnating ;nostandart ob'ektlar va ob'ektlar kutubxonalarini yarating; tashqi ma'lumotlar manbasidan model konfiguratsiyasi . Hozirgi kunda dasturiy vosita Anylogic ko'p funktsional va qulay modellashtirishda vosita bolib hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Григорьев, И. AnyLogic: практическое пособие по имитационному моделированию, 2016. – С. 141-143.
2. Григорьев, И. AnyLogic практическое пособие по имитационному моделированию, 2016. – С. 105-107.
3. Возможности AnyLogic [Электронный ресурс]

